

Klos- en pabo-leerkrachten benaderen kleuters gelijk

Allochtone kleuters minder goed voor

door Geert Driessen

Turkse en Marokkaanse kleuters zijn veel minder goed voorbereid op het leren lezen en rekenen dat in groep 3 van start gaat, dan hun autochtone klasgenootjes. Dat blijkt uit een onderzoek naar het voorbereidend lezen en rekenen, verricht door het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) in Nijmegen. Omdat eenmaal opgelopen achterstanden later nauwelijks of niet meer kunnen worden ingehaald, lopen allochtone leerlingen een grote kans problemen te krijgen in hun schoolloopbaan.

Kleuters trekken recentelijk flink de aandacht: entree-toetsen voor het basisonderwijs, verlaging van de leerplichtige leeftijd, allerlei voor- en buitenschoolse stimuleringsprogramma's, et cetera. Deze belangstelling heeft voor een groot deel te maken met het groeiende besef dat in de kleutergroepen de basis wordt gelegd voor de verdere schoolloopbaan. Met name lijkt deze fase belangrijker te zijn geworden nu onderzoek heeft aangetoond dat eenmaal opgelopen onderwijsachterstanden nauwelijks nog weggewerkt (kunnen) worden. De groeiende interesse voor kleuters gaat nauwelijks gepaard met een toenemend inzicht in het kleuteronderwijs. Via dit onderzoek is geprobeerd daar meer duidelijkheid over te krijgen. De belangrijkste vragen waren: (a) wat zijn de vaardigheden van kleuters op het gebied van voorbereidend lezen en rekenen, en zijn er daarbij verschillen tussen bepaalde categorieën van kinderen? (b) op welke wijze geven leraren in de kleutergroepen vorm aan het onderwijs? (c) wat is het effect van die pedagogisch-didactische werkwijzen van de leraren op de lees- en rekenvaardigheden van de kleuters? Om deze vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van informatie uit het landelijke cohort-onderzoek Primair Onderwijs (PRIMA). In totaal zijn de gegevens van 4455 leerlingen en 355 leraren van 270 scholen geanalyseerd.

Classificeren

Bij de leerlingen zijn halverwege groep 2 twee toetsen afgenomen, namelijk *Begrippen* en *Ordenen*. Met de Begrippentoets wordt vastgesteld in hoeverre leerlingen begrippen beheersen die worden gebruikt bij het leren lezen en rekenen (bijvoorbeeld veel, weinig, eerste, laatste). De toets Ordenen is gericht op classificeren, rangschikken, vergelijken en tellen. De resultaten op beide toetsen geven een indruk van hoever de kleuters zijn met het voorbereidend lezen en rekenen. Aan de leraren zijn onder meer vragen gesteld over gedrags- en houdingsken-

merken van de leerlingen, zoals welbevinden, werkhouding, zelfvertrouwen en gezondheid. Ook is geïnformeerd naar het sociaal milieu en de etnische herkomst van de kinderen. Daarnaast hebben de leraren een vragenlijst ingevuld over hun opleiding en ervaring, over de samenstelling van hun klas en over hun pedagogisch-didactische werkwijze. Dit laatste omvat onder andere het gebruik van speciale ontwikkelingsprogramma's, specifieke oefening en instructie van begrippen en denkvaardigheid, monitoring en toetsing van de ontwikkeling, nadruk op training en voorbereidend lezen, rekenen en schrijven in het curriculum, en gebruik van zogenaamde voorlopers.

Gezondheid

Gemiddeld genomen hebben de kleuters 74 procent van de opgaven van de Begrippentoets goed gemaakt, voor Ordenen 64 procent. Als deze resultaten worden uitgesplitst naar milieu van herkomst van de kinderen, dan treden flinke verschillen aan het licht. Nederlandse kleuters maken 77 procent van de Begrippenopgaven goed; bij Marokkaanse en Turkse kleuters liggen die percentages op 61 en 54. Voor Ordenen gaat het om respectievelijk 67, 52 en 47 procent.

Zijn de verschillen in toetsresultaten erg groot, wat betreft de gedrags- en houdingskenmerken onderscheiden de leerlingen zich aanzienlijk minder. Turkse en Marokkaanse kleuters voelen zich bijvoorbeeld volgens hun leraren evenzeer thuis op school als hun Nederlandse jaargenoten. Hetzelfde geldt voor hun zelfvertrouwen, sociaal gedrag en werkhouding. Wel wordt de gezondheid van de Turkse en Marokkaanse kleuters veel lager ingeschat. Ze slapen niet zoveel, krijgen minder beweging, eten niet zo gezond en zijn sneller vermoeid dan Nederlandse kleuters. Verder verschillen de allochtone kinderen sterk van de Nederlandse kinderen op ondersteuning thuis en presteren. De leraren vinden dat ze thuis veel minder ondersteuning krijgen voor zaken die met school en onderwijs te maken hebben. Bovendien

zijn ze van mening dat deze kinderen onderpresteren, dat wil zeggen dat ze minder presteren dan er eigenlijk in zit. De onderbouw bestaat grotendeels uit combinatieklassen; ongeveer driekwart van de leraren staat voor een combinatie van groep 1 en 2. De helft van de lesgeevenden heeft een duo-baan. In de kleutergroepen zijn de oude initiële opleidingen nog altijd sterk vertegenwoordigd: 80 procent van de leraren komt van de klos, de toenmalige opleiding tot kleuterleidster. De rest van de leraren komt van de kweekschool, de pedagogische academie of de huidige pabo. Slechts 2 procent van hen is overigens een man. Gemiddeld hebben zij twaalf jaar ervaring met lesgeven in de kleutergroepen. Over het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen valt op dat leraren nauwelijks met systematische programma's, en nog minder met kant-en-klare methodes werken. Het volgen van deze ontwikkeling vindt vooral plaats via dagelijkse observatie; toetsen komen daarbij nauwelijks aan te pas. Oefening en instructie van begrippen en vaardigheden vindt in het algemeen slechts terloops plaats. Wel is het zo dat bij de overgang van groep 2 naar groep 3 de leerlingen op dit soort zaken worden getoetst. Systematische voorbereiding op het aanvankelijk lezen en rekenen komt in groep 2 nog niet zoveel voor; ook het gebruik van voorlopers blijft vrij beperkt. Als er allochtone kleuters in de klas zitten, krijgen deze doorgaans wel extra aandacht voor Nederlands als Tweede Taal (NT2). Hiervoor is echter lang niet altijd een programma beschikbaar. Tegen de verwachting in blijkt de pedagogisch-didactische aanpak nauwelijks en hooguit marginaal te verschillen met de achtergronden van de leraren. Zo maakt het voor de aanpak niet uit welke opleiding de leraar heeft gevolgd of hoeveel ervaring deze heeft. Dit stemt niet overeen met geluiden die voortkomen uit discussies rond 'de verworvenheden van het kleuteronderwijs'. Daar wordt soms gesuggereerd dat er grote verschillen bestaan tussen de (oudere) leraren met een klos-achtergrond en (jongere) leraren met een pa- of pabo-opleiding. De eerste categorie zou meer op spelen, en de tweede meer op leren gericht zijn. Wat ook niet uitmaakt voor de aanpak is de aanwezigheid van allochtone kinderen in de klas. Dit is opmerkelijk omdat er de laatste tijd vaker op wordt gewezen dat juist allochtone kleuters meer baat zouden hebben bij gestructureerd, programma-tisch onderwijs met regelmatige toetsing van de vorderingen.

bereid op 'echte' schoolwerk

Kleuters maken spelenderwijs kennis met de letters van het alfabet.
(foto: Ronald Emanuel)

Wat de aanpak betreft is een onderscheid gemaakt naar de mate waarin de leraren sturend bezig zijn. Sturend staat hier voor planmatig, volgens programma's en kant-en-klare methodes met regelmatige controle van de vorderingen, gericht op training en voorbereidend lezen en rekenen. Ook hier komen de verwachtingen niet uit: Verschillen in aanpak blijken niet van invloed te zijn op de toetsresultaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is de grootte van kleutergroepen. Doorgaans tellen deze aanzienlijk meer leerlingen dan de hogere jaargroepen; 35 à 40 leerlingen zijn absoluut geen zeldzaamheid. Dit betekent dat de aandacht van de leraren per kleuter relatief gering moet zijn - met wellicht een navenant resultaat.

Wel van belang voor de verklaring van verschillen in resultaten zijn de gedrags- en houdingsaspecten van de kleuters. Dit houdt in dat kinderen die volgens hun leraren positief scoren op werkhouding, zelfvertrouwen, gezondheid en schoolloopbaanperspectieven, betere toetsresultaten behalen dan kinderen die daar negatief op scoren. Daarnaast is het zo dat autochtone, maar vooral allochtone kinderen van laagopgeleide ouders het aanzienlijk slechter doen dan kinderen van hoogopgeleide ouders.

Over de etnische herkomst kunnen nog

twee conclusies worden getrokken. Het effect van de aanpak van de leraren blijkt niet te verschillen voor klassen met en klassen zonder allochtone kinderen. Daar moet evenwel aan worden toegevoegd dat kleuters in klassen met relatief veel allochtone en autochtone kinderen van laagopgeleide ouders het extra slecht doen, ook als al rekening is gehouden met hun individuele sociaal-etnische herkomst. Met andere woorden: hoe meer achterstandskinderen in een klas zitten, hoe slechter dat is voor hun toetsresultaten.

Rol kleuteronderwijs

Het onderzoek laat zien dat de toetsresultaten van allochtone kleuters fors lager liggen dan die van autochtone kleuters. Ze zijn daarmee veel minder goed voorbereid op het leren lezen en rekenen dat in groep 3 - meestal klassikaal — van start gaat. Ze lopen daardoor ook een grote kans problemen te krijgen in hun schoolloopbaan. Dit roept de vraag op naar de rol van het kleuteronderwijs bij het voorkomen van sociaal-etnisch bepaalde onderwijsachterstanden. De opvattingen in dit opzicht zijn sterk verdeeld. Sommigen vinden dat in het kleuteronderwijs al een gerichte en programmatische voorbereiding op de kernvakken (taal en rekenen) van het

basisonderwijs nodig is — zeker voor allochtone kinderen. Anderen zijn daar volstrekt op tegen en zijn van mening dat moet worden afgewacht tot de kinderen daar aan toe zijn. In hun ogen zijn de kleutergroepen er om te spelen en niet om te leren. Dit onderzoek maakt niet helder of de ene aanpak beter is dan de andere. Uit onderzoek naar het effect van het onderwijsvoorrangsbeleid blijkt inmiddels echter wel dat eenmaal opgelopen achterstanden later nauwelijks of niet meer worden ingehaald. Waarmee er dus alle aanleiding is al op jonge leeftijd iets aan het voorkomen van dergelijke achterstanden te doen. De vraag blijft dan staan op welke manier dat het beste kan gebeuren

ⓓ

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO-project 94811). Het onderzoeksrapport 'Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsresultaten en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs' door G. Driessen en A. Claassen is verkrijgbaar bij het ITS, telefoon 024-3653500.